

QALAMTASVIRDA ASOSIY QONUN QOIDALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414030>

Turdaliyeva Dildora Alisher qizi

*Andijon davlat universiteti San`atshunoslik fakulteti Tasviriy san`at va muhandislik g
rafikasi kafedrası*

Botirov Axmadillo

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi 3-bosqich talabasi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada talabalarga qalamtasvirning qonun-qoidalarini o`rganishda yordamchi material sifatida o`rganiladi. Qalamtasvirni endi o`rganayotganlar uchun boshlang`ich ma`lumot hisoblanib, perspektiva qonuni, surat tekisligi, ufq chizig`i kabilarni bilib olishadi.*

Kalit so`zlar: *Perspektiva qonuni, surat tekisligi, buyum tekisligi, ko`rish maydoni, ko`rish burchagi, tasvirda masshtablilik, fazoviy perspektiva, ufq chizig`i, hajm.*

Perspektiva qonuni. Tasvirlanayotgan buyum, ushbu buyum qaysi tomonidan tasvirlanishidan qat`iy nazar (uzoqdan, yaqindan, yuqoridan, pastdan, to`g`ridan yoki chekkadan), chizuvchiga o`zgarib ko`rinadi. Masalan, kubni u yoki bu tomonga burib, uning tomonlari perspektiv o`zgarib ko`rinishini kuzatamiz.

Rasmda temir yo`l relslari, simyog`ochlar va kenglikdagi boshqa shakllarning bizdan uzoqlashgan sari kichrayib, bir nuqtada tutashini ko`rishimiz mumkin. Hayotda o`zaro parallel bo`lgan relslar hech qachon to`qnashmasalar-da, perspektiva qonuniga binoan, ular bizdan uzoqlashgan sari bu holatni kuzatishimiz mumkin. Bu perspektiva qonuniga asosan sodir bo`ladi.

Buyumlarni tekislikda haqqoniy tasvirlashda rassom perspektiva qonuniga bevosita murojaat qiladi. Bu holatni shunday ta`riflash mumkin: *“Tabiatdagi barcha*

buyumlar qanday shaklga ega bo'lsin, perspektiva qonun va qoidalariga bo'ysunadi. Perspektiva qonunlarini mukammal o'rganib, har qanday buyumning ko'rinar va ko'rinmas tomonlarini to'g'ri tasvirlash mumkin. Perspektiva qonunlarining asosiy xususiyati shundaki, buyumlar qanday kattalikda bo'lsin, chizuvchidan uzoqlashgan sari va tekislikda qanday joylashganiga qarab perspektiv qisqaradi. o'z navbatida, perspektiva qonuni haqqoniy tasvirlash "alifbo"laridan bo'lgan "surat tekisligi", "buyum tekisligi", "ko'rish maydoni", "ko'rish nuqtasi", "ufq chizig'i" kabi qonuniyatlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Surat tekisligi deb tasvirlanayotgan natyurmort, manzara, portret va hokazolar bilan rassom orasidagi bo'shliqqa aytiladi. Fiziologik nuqtai nazardan qaraganda, yorug'lik chizilayotgan buyumga tushganda, rassomga buyumning uyoki buqismi ko'rinadi. Shundan keyingina rassom uni idrok etib, tasvirlashga ochadi. **Surat tekisligi** rassom bilan natura o'rtasida vosita bo'lib xizmat qiladi.

Buyum tekisligi deb tasvirlanayotgan buyum joylashgan tekislikka aytiladi. Stol, pol, yer va boshqa chizish uchun bajariladigan moslama buyum tekisligi vazifasini o'tashi mumkin.

Ko'rish maydoni va ko'rish burchagi chizuvchining ko'rish vaqtida tasvirlanayotgan buyumni qamrab olishidir. Tasvirlanayotgan ob'yekt uzoqlashib boigan sari ko'rish maydoni ham kengayib boradi, bu esa tasvirlanayotgan ob'ektning barcha qismlarini aniq ko'rish va tasvirlashga imkon yaratadi. Lekin, ob'yektdan juda katta masofada turib, undagi hamma bo'laklami va hajmlami to'laqonli tasvirlash ancha qiyin. Aksincha, tasvirlanayotgan ob'yektga yaqin masofada turib ham ushbu ob'yektning hamma qismlarini ko'z bilan ilg'ab olish mushkul. Tasvirlash jarayonida chamalash orqali masofani to'g'ri tanlay olish, ko'rish maydonini to'g'ri belgilash rassomdan mahorat talab etadi. K o'p hollarda rassomlar tasvirlanayotgan predmet kattaligining 3 hissa ko'paytirilganiga teng

Tasvirda masshtablik masofada turib rasm chizadilar. Masalan, inson qomatini to'laqonli tasvirlash uchun rassom naturadan taxminan 5-5,5 metr masofada turishi kerak. Shundagina tasvimi to'laqonli tasavvur etib, vazifani aniq bajarishi mumkin. Rasmda daraxtni tasvirlash uchun chizuvchi undan qanday masofada turishi ko'rsatilgan. Rasmda tasvirda masshtablikni ko'rishimiz mumkin. Ufq chizig'i deb, ko'z

balandligidan o'tadigan nurga aytiladi. Qog'ozni gorizontal holatda ko'zimiz darajasigacha ko'tarib, ufq chizig'ini aniqlashimiz mumkin.

1. Ufq chizig'idan yuqorida.

2. Ufq chizig'idan pastda.

3. Ko'zimiz nuri balandligida (ufq chizig'i balandligi darajasida). Ufq chizig'i har doim ko'z nuri balandligidan o'tadi. Agar biz yuqoriga chiqsak u biz bilan ko'tariladi, pastga tushsak ufq chizig'i ham pastga tushadi. Rasmda ufq tekisligidan pastda joylashgan natyurmortning ko'rinishi tasvirlangan. Quyidagi rasmda esa, oddiy geometrik shakllardan biri bo'lgan kubning ufq chizig'idan pastda joylashgan holati va undagi perspektiv o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Rasmda kitob javoni qavatlarining ufq chizig'iga nisbatan holatlari ko'rsatilgan.

Fazoviy perspektiva deb buyumlarning fazo (bo'shliq) ta'sirida o'zgarib (qisqarib) ko'rinishiga aytiladi. Fazo - tiniq muhitdir. Lekin uning tiniqligi tabiatning turli hodisalari ta'sirida o'zgarishi mumkin. Masalan: havo namligi, atmosfera bosimining o'zgarishi, havodagi chang-to'zon ta'siri, havo bulutli ekanligi va boshqalar. Shuning uchun tasvirlanayotgan ob'ektning fazo bo'shlig'ida qanday joylashgani rang, nisbat, tus va undagi alohida bo'laklarning (yaqqol yoki xira) ko'rinishlariga keskin ta'sir etadi. Fazo perspektivasi ob'ektning kunning qaysi vaqtida tasvirlanayotganligi (ertalab, kunduzi, kechqurun), yil fasllari (bahor, yoz, kuz) hamda atmosfera o'zgarishiga (quyoshli yoki bulutli) qarab ham o'zgaradi. Fazo perspektivasining bir necha asosiy qoidalari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Rassomga yaqin bo‘lgan buyumlar yaqqol, uzoqdagilari esa umumiy ko‘rinadi. Tasvirda fazoni sezdirish uchun yaqin masofada joylashgan buyumlarni yaqqol, uzoqdagilarni esa umumiy tarzda tasvirlash kerak.

2. Fazo bo‘shlig‘ida (kengligida) joylashgan buyumlar chizuvchidan qanchalik uzoqda joylashgan bo‘lsa, shunchalik xira ko‘rinadi. Tasvirda fazoviy perspektivani to‘g‘ri ko‘rsatish uchun uzoqda joylashgan buyumlarni biroz yengil, oldingi qatordagi buyumlarni esa yaqqol tasvirlash kerak.

3. Yaqin masofada joylashgan buyumlar fazoda yaqqol hajmli bo‘lib ko‘rinadi, uzoqdagilari esa xiraroq ko‘rinadi. Tasvirlashda ham ushbu tartibga rioya qilmoq zarur.

4. Chizuvchidan uzoqroq joylashgan buyumlar atmosfera bosimi ta‘sirida siyohrang, havorang va och tusda ko‘rinadi. Fazo perspektivasini yanada kuchliroq ko‘rsatish uchun yaqin masofada yaqqol ko‘rinib turgan buyumlarni aniq, uzoqdagilarini esa ochroq tusda tasvirlash darkor.

5. Oldingi qatorda joylashgan buyumlar haqiqiy o‘z tusida (rangida), uzoqdagilari bir xil bo‘lib ko‘rinadi. Fazoviy perspektivaning bu qonuni rassomga yaqin masofada joylashgan buyumlarni yaqqol, uzoqdagilarni esa umumiy tarzda, xiraroq qilib tasvirlashni talab etadi. Fazo perspektivasining ushbu qonun-qoidalariga rioya qilish talaba uchun juda muhim. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan qoidalarga talaba, qanday vazifa bajarishidan qat‘iy nazar (portret, natyurmort, manzara va hokazo), amal qilishi shart.

Chiziqli konstruktiv tuzilish. Tasvirlanayotgan buyum sodda yoki murakkab bo‘lishidan qat‘iy nazar, u konstruktiv tuzilishga ega.

Konstruksiya so‘zi - tuzilish (qurilish) ma‘nosini anglatib, rassom buyumni tasvirlashda bu qonunga amal qilishi lozim. Buyumni haqqoniy tasvirlash uchun uning chiziqli konstruktiv tuzilishiga e‘tibor berish maqsadga muvofiq. Har qanday buyumni tasvirlashda chiziqli konstruktiv tuzilishga rioya qiling. Quyida uyjihozlari chiziqli konstruktiv usulni amalda qo‘llagan holda qanday yaxlitlikda chizilishini ko‘rish mumkin.

Buyumning konstruktiv tuzilishini chizish uning asosiy qismlaridan vordamchi chiziqlar o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Chiziqli konstruktiv tuzilish orqali

buyumni to'g'ri tasvirlash perspektiva qonun-qoidalariga to'liq amal qilishni taqozo etadi. Yuqoridagi rasmdagi gips ko'zaning hajmini to'g'ri chizish jarayonida buyumning asosi, bo'g'izi vayuqori qismi aylanalari, buyumning tekislikdagi holatiga asosan, perspektiv qisqarishini ko'ramiz. Demak, chiziqli konstruktiv tuzilish buyumning chekka qirralarini kontur chiziqlar bilan yengil tasvirlashni, bizga ko'rinar-ko'rinmas tomonlarini asosli ko'rsatishni taqozo etadi.

Buyumlar hajmidan tashqari, balandligi va eniga egadir. Bunga *buyumlarning nisbati* deyiladi. Bir necha buyumlardan tashkil topgan qo'yilmaning o'z nisbatlaridan tashqari, katta-kichikligiga qarab, o'zaro nisbatlari mavjud. Realistik tasvirlashda buyumlar nisbatini to'g'ri aniqlash katta ahamiyat kasb etadi. Buyum nisbatlarini to'g'ri aniqlash va tasvirlash quyidagi usulda amalga oshiriladi. Masalan, oddiy ko'zani olaylik. Uning balandligi eniga nisbatan kattaligini aniqlash uchun qo'lga qalamni ushlab uzatgan holda rozetkaning kichik tomoninining o'lchamini qalamda bosh barmoq bilan belgilab, rozetka balandligiga qo'yib taqqoslaymiz.

So'ngra ushbu topilgan nisbatni qog'ozda belgilaymiz. Shu usulda bir guruh buyumlardan tashkil etilgan natyurmort yoki boshqalarning o'zaro nisbatlarini to'g'ri topish mumkin.

Hajm. Har bir buyum o'z hajmigaega. Uning hajmi qirralari, balandligi, bo'yi va enining mavjudligi bilan belgilanadi. Agar buyumning hajmi to'g'ri to'rtburchaklardan iborat bo'lsa, uning hajmi ham tekis yuzadan iboratdir. Egri chiziqlardan tashkil topgan buyumlar (shar, konus, silindr va boshqalar) tekis yuzalilarga nisbatan ancha hajmdor hisoblanadi. Bu shakllar kontur chiziqlar vositasida chiziladi. Buyum shaklini aks ettirishda kontur chizig'ining ahamiyati katta. Buyumning tuzilishi, nisbatlari va boshqalami tasvirlashda rassom kontur chiziqlardan foydalanadi. Buyum to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'lsa (kub, piramida, prizma va boshqalar), uning hajmi to'g'ri chiziqlar vositasida chiziladi. Uning konturlari egri chiziqlardan iborat bo'lsa, hajm ellips, aylana shakllar orqali tasvirlanadi. Buyumni hajmdor tarzda tasvirlash unga to'g'ri rang berish orqali bajariladi. Qirrali buyumlarda, masalan, kub hajmini to'g'ri tasvirlashda ko'pincha talabalar xatoga yo'l qo'yadilar. Talabalar kubning hajmini

yorug‘-soyalar vositasida bajarish jarayonida uni yanada yorqinroq aks ettirish uchun kubning qirralarini kontur chiziq bilan alohida bo‘rttirib ko‘rsatadilar. Bu mutlaqo noto‘g‘ri. Tabiatda qirrali buyumlar bir-biridan tus jihatidan och va to‘qligi bilan farqlanadi. Kub yoki boshqa qirrali buyumlarning soya qismidagi qirrali yorug‘ qismidagi yuzadan tus jihatdan kuchliroq ekanligi bilan xarakterlidir. Dumaloq shakldagi buyumlar hajmi ellips, aylana chiziqlar orqali chiziladi. Dumaloq hajmga ega buyumlarning ekvator qismi tus jihatdan kuchliroq tasvirlanadi Qirrali buyumlarda bo‘lgani kabi, sharsimon buyumlarning chekkalari ham quyuq konturda chizilmaydi. Uning turgan holatiga ko‘ra yorug‘ va orqa fondagi soyalar chegarasi bor xolos. Yevropa realistik tasviriy san‘atidan farqli ravishda, sharq tasviriy san‘ati o‘zining betakrorligi bilan ma‘lum va mashhur. Chunonchi, ustoz Kamoliddin Behzod tomonidan ishlangan Sulton Husayn Mirzo portretini olaylik. Ushbu portretning hajmdorligi yorug‘-soya qonuniyatlariga va perspektiva qoidalariga rioya qilinib yaratilmagan bo‘lsa-da, lokal chiziq va konturlar orqali rassom asar qahramonini mohirona tasvirlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Б. Бойметов. Қаламтасвир. Дарслик. 2006. Т.;
2. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. –М.; 2012.

